

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
БОБОВО-МЯТЛИКОВЫХ СМЕСЕЙ
EFFICIENCY OF CULTIVATION
OF LEGUM-MINTGRASS MIXTURES**

**О.А. Тимошкин, О.Ю. Тимошкина
O.A. Timoshkin, O.Yu. Timoshkina**

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур», Тверь
FSBSI «Federal Scientific Center of Bast Crops», Tver
E-mail: o.timoshkin.pnz@fnclck.ru*

***Аннотация.** Исследования по разработке технологии создания поливидовых бобово-злаковых агрофитоценозов для сенокосного использования и изучению эффективности их возделывания после трех лет пользования проводили в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. Установлено, что наибольший коэффициент энергетической эффективности – 6,7 и 6,5 был получен в смесях донник + эспарцет + костреч, донник + люцерна + костреч при норме высева донника 40% от полной.*

***Abstract.** Research into the development of a technology for creating polyspecific legume-cereal agrophytocenoses for haymaking and studying their cultivation efficiency after three years of use was conducted in the forest-steppe zone of the Middle Volga region. It was found that the highest energy efficiency ratios (6.7 and 6.5) were obtained in mixtures of sweet clover + sainfoin + brome, and sweet clover + alfalfa + brome, with a sweet clover seeding rate of 40% of the total.*

***Ключевые слова:** многолетние травы, смеси, норма высева, энергетическая эффективность.*

***Keywords:** perennial grasses, mixtures, seeding rates, energy efficiency*

ВВЕДЕНИЕ

Создание высокопродуктивных многокомпонентных кормовых агрофитоценозов – сложная и многогранная проблема, связанная с необходимостью решения множества теоретических и практических задач. Главным условием для создания высокопродуктивных смешанных травостоев является подбор видов многолетних трав, при котором бобовые и мятликовые компоненты положительно влияют на повышение продуктивности, качества корма и эффективность возделывания в травосмесях [1, 2, 3].

Исследования с целью повышения эффективности возделывания многолетних смесей необходимо сосредоточить на оптимизации состава укосного конвейера благодаря подбору разноспелевающих травосмесей с использованием сортов трав нового поколения, режима использования, состава летнего рациона для высокопродуктивных коров

и некоторых других условий [4, 5].

В рамках стратегии интенсификации сельского хозяйства и кормопроизводства, в частности, энергетический анализ технологии создания и использования многолетних агрофитоценозов особенно важен, так как позволяет определить важнейшие подходы и пути повышения их биоэнергетической эффективности [6, 7, 8].

Материалы и методы. Научные исследования проведены в двухфакторном полевом опыте 3-х лет пользования.

Схема опыта включала изучение двух факторов:

фактор А – состав смеси: 1) донник + люцерна + кострец (контроль); 2) донник + эспарцет + кострец; 3) донник + козлятник + кострец; 4) донник + клевер + кострец;

фактор В – норма высева донника (% от нормы высева в чистом виде): 1) 40%; 2) 60%; 3) 80%.

Бобовые компоненты (клевер, козлятник, люцерна, эспарцет) и кострец высевались в соотношении 60+60% от нормы высева в чистом виде.

Площадь делянки 1-го порядка 63 м², 2-го порядка – 21 м², повторность 4-х кратная.

Норма высева в чистом виде (млн. всхожих семян на 1 га): донник – 7 млн., люцерна – 8 млн., эспарцет – 6 млн., козлятник – 4 млн., клевер – 8 млн., кострец – 6 млн.; способ посева – рядовой на 15 см (размещение культур – черезрядное).

Объекты исследований: люцерна изменчивая Дарья, донник волосистый Солнышко, эспарцет песчаный Петушок, козлятник восточный Магистр, клевер луговой Пеликан, кострец безостый Удалец.

Закладку полевых опытов, сопутствующие наблюдения, учёты проводили в соответствии с Методикой проведения исследований с кормовыми культурами (ВИК, 1987).

В кормопроизводстве наиболее оптимальной агроэкономической оценкой технологий производства кормов считается универсальный энергетический показатель – отношение аккумулированной энергии в продукции к затраченной на его получение. В любых экономических ситуациях это дает возможность очень точно учесть и показать прямые затраты энергии на технологию и энергию, воплощенную в средства производства и произведенной продукции.

Проведенный на основе этого анализ оценивает результативность технологии выращивания многолетних бобово-злаковых смесей с точки зрения использования главного ресурса – энергии.

Затраты совокупной энергии на выращивание зеленой массы смесей считали, основываясь на типовые нормы выработки, технологические кар-

ты, затраты горючего, минеральные удобрения, энергетические эквиваленты использования сельскохозяйственной техники, трудовые ресурсы.

Анализ энергетической эффективности возделывания агрофитоценозов многолетних бобово-злаковых смесей для заготовки зеленых кормов в среднем за 3 года пользования показал, что затраты энергии на возделывание смесей были схожими и варьировали в пределах от 16,29 до 16,74 ГДж/га (табл.).

Количество обменной энергии, полученной с урожаем, зависело от сбора сухого вещества и его энергонасыщенности. В результате лучшие показатели сбора обменной энергии в среднем за год закладки и три года пользования получили в смеси донник + эспарцет + кострец – 111,7-124,3 ГДж/га, на втором месте была смесь донник + люцерна + кострец с показателями – 111,7-124,3 ГДж/га. Минимальным сбором обменной энергии отличалась смесь донник + клевер + кострец – 99,6-111,2 ГДж/га.

По фактору В (норма высева донника) более высокий сбор обменной энергии получили при минимальной норме высева донника – 40% от полной. В вариантах с наибольшим выходом обменной энергии с урожаем получили и минимальную себестоимость 1 тыс. корм. ед.: в смесях донник + эспарцет + кострец – 1,58 ГДж/тыс. корм. ед. и донник + люцерна + кострец – 1,63 ГДж/ тыс. корм. ед.

Таблица. Энергетическая эффективность возделывания агрофитоценозов многолетних бобово-злаковых смесей в среднем за годы пользования (2022-2025 гг.)

Фактор А - смесь	Фактор В - норма высева донника, % от полной	Затрачено энергии, ГДж/га	Получено ОЭ с урожаем, ГДж/га	Себестоимость 1 т корм. ед., ГДж	Условный чистый энергетический доход, ГДж/га	КЭЭ
Донник + люцерна + кострец	40	16,68	124,3	1,63	107,7	6,47
	60	16,54	114,1	1,77	97,6	5,93
	80	16,46	111,7	1,82	95,3	5,82
Донник + эспарцет + кострец	40	16,74	128,7	1,58	112,0	6,66
	60	16,58	116,7	1,72	100,1	6,04
	80	16,47	114,6	1,74	98,1	5,97
Донник + козлятник + кострец	40	16,62	120,3	1,72	103,7	6,17
	60	16,42	108,7	1,83	92,3	5,59
	80	16,29	100,6	1,95	84,3	5,17

Фактор А - смесь	Фактор В - норма высева донника, % от полной	Затра- чено энер- гии, ГДж/га	Получено ОЭ с урожаем, ГДж/га	Себе- стои- мость 1 т корм. ед., ГДж	Условный чистый энерге- тический доход, ГДж/га	КЭЭ
Донник +	40	16,48	111,2	1,79	94,7	5,76
клевер +	60	16,36	101,6	1,97	85,2	5,24
кострец	80	16,30	99,6	2,02	83,3	5,14

Учитывая достаточно близкие показатели по затраченной на возделывание обменной энергии, условный чистый доход зависел в основном от полученной с урожаем обменной энергии. Поэтому наибольший чистый энергетический доход получен в смесях донник + эспарцет + кострец – 98,1-112,0 ГДж/га и донник + люцерна + кострец – 95,3-107,7 ГДж/га. В зависимости от нормы высева донника (фактор В) лучшие показатели получили при его норме высева 40% от полной.

В смесях донник + эспарцет + кострец, донник + люцерна + кострец и норме высева донника 40% от полной был получен наибольший коэффициент энергетической эффективности – 6,66 и 6,47. Остальные смеси и более высокие нормы высева донника снижали энергетическую эффективность возделывания.

В среднем по всем смесям затраты энергии составили 16,50 ГДж/га, с урожаем было получено 112,7 ГДж/га обменной энергии, при себестоимости 1 тыс. кормовых единиц 1,79 ГДж и коэффициенте энергетической эффективности 5,83 единиц.

Заключение. Таким образом, в среднем за три года возделывания многолетних бобово-мятликовых смесей наибольший коэффициент энергетической эффективности – 6,66 и 6,47 был получен в смесях донник + эспарцет + кострец, донник + люцерна + кострец при норме высева донника 40% от полной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кутузова А. А., Тебердиев Д. М., Привалова К. Н., Родионова А. В., Проворная Е. Е., Жезмер Н. В. Основные направления развития лугового кормопроизводства в России. Достижения науки и техники АПК. 2018. Т. 32.– №2.–С. 17–20.

2. Иванов А.А., Столярова О.А., Решеткина Ю.В., Шатова А.В. Современное состояние и перспективы развития мясного скотоводства в условиях лесостепной зоны на примере Пензенской области. Вестник Марийского государственного университета. Серия: Сельскохозяйственные науки. Экономи-

ческие науки. 2021. Т.7.–№3 (27).–С.227-236.

3. Нелюбина Ж.С., Касаткина Н.И., Файзуллин Р.А. Кормовая продуктивность одно- и поливидовых агрофитоценозов многолетних трав в Среднем Предуралье // Кормопроизводство. 2025.– № 1.– С. 11-16.

4. Касаткина Н.И., Нелюбина Ж.С. Продуктивность и питательная ценность многолетних злаковых трав в Среднем Предуралье // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2024. Т. 25.– № 2.– С. 227-235.

5. Тимошкин О.А., Тимошкина О.Ю. Многолетние смеси для высокопродуктивного кормопроизводства в условиях лесостепи Среднего Поволжья: монография. – Пенза: ПГАУ, 2024.–210 с.

6. Козлова Л.М., Свечников А.К. Биоэнергетическая эффективность фитоагроценозов при возделывании многолетних бобово-злаковых трав. Земледелие. 2022. №1.–С.14-19.

7. Образцов В.Н., Кадыров С.В., Савчинская Н.С. Эффективность возделывания многолетних кормово-злаковых травосмесей на территории центрально-черноземного региона // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. 2024. Т. 17.–№ 3 (82).– С. 12-18.

8. Тимошкин О.А. Урожайность и биологическая эффективность возделывания смешанных посевов люцерны изменчивой и костреча безостого. Достижения науки и техники АПК. 2022. Т.36.–№7.–С.12-18.

УДК 633.11:631.82

DOI 10.5281/zenodo.20381739

**УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ЮГО-ЗАПАДА ЦЧР
YIELD OF WINTER WHEAT VARIETIES DEPENDING ON THE
LEVEL OF MINERAL NUTRITION, TAKING INTO ACCOUNT
THE METEOROLOGICAL CONDITIONS OF THE SOUTH-WEST
OF THE CENTRAL BLACK LAND REGION**

*Е.И. Тупикова, А.В. Азаров, Н.В. Дуюн, Д.А. Михайлов, Р.Н. Калашиников
E.I. Tupikova, A.V. Azarov, N.V. Dyuun, D.A. Mikhailov, R.N. Kalashnikov
ФГБОУ ВО «Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина», Белгород
FSEI HE «Belgorod State Agrarian University
named after V.Ya. Gorin», Belgorod
E-mail: tupikova_ei@belgau.ru*

Аннотация. По результатам исследований выявлена зависимость величины сбора зерна сортов озимой пшеницы, от вносимых доз минеральных удобрений, а также от гидротермических условий, которые складывались на территории Центрально-черноземного региона в 2023/24 и 2024/25 годах.